

Kurze Tage, lange Nächte

Warum werden die Tage kürzer und die Nächte länger?

Text: Josua Dubach, Cornelia Grossen, **Fotos:** Linda Gervasini, Cornelia Grossen

An einem trüben Herbstmorgen blinzelt der Plüschigel Kastani in der 1. und 2. Klasse verschlafen in die Runde: «Guten Morgen liebe Kinder! Ich merke, dass ich von Tag zu Tag müder werde. Und wisst ihr, was mir noch auffällt? Abends wird es immer früher dunkel, und morgens, wenn ich aufwache, dauert es länger, bis die Sonne wieder aufgeht. Ich glaube, bald ist es Zeit für meinen Winterschlaf. Ich verkrieche mich unter meinen Blätterhaufen und mache es mir dort gemütlich. Aber sagt mal, warum wird es draussen so früh dunkel? Und was passiert im Winter, wenn ich tief und fest schlafe?»

Antworten für den Igel

So beginnt ein Gespräch, das die Kinder in ihrer Lebenswelt abholt. Auch sie erleben jeden Tag, wie sich das Tageslicht verändert: beim Spielen draussen, auf dem Weg zur Schule oder wenn sie abends die Lampen früher einschalten müssen. Im Gespräch mit dem Igel als Leitfigur können sie ihre eigenen Erfahrungen einbringen, Fragen formulieren und Erklärungsansätze für dieses Phänomen entwickeln.

Der Igel Kastani will es genauer wissen. Neugierig fragt er die Kinder nach ihren Erfahrungen. «Wo und wie erlebt ihr diese Verände-

rung?» Da sprudeln die Erzählungen: vom frühen Abendessen bei Lampenlicht, von Spaziergängen mit der Taschenlampe oder dem Moment, wenn die Strassenlaternen angehen. Auch die Natur spielt eine Rolle: Im Herbst verfärben sich die Blätter und fallen schliesslich von den Bäumen, während die Luft spürbar kälter wird. Und wenn es sehr kalt wird, fällt sogar irgendwann ein bisschen Schnee. All diese persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen sind der Ausgangspunkt für eine gemeinsame Spurensuche. Igel Kastani wird neugierig: «Ich frage mich nicht nur, was während meines langen Winterschlafs passiert, sondern auch, warum das so ist.»

Beobachtungen, Erfahrungen

Spontan äussern die Kinder ihre Vorstellungen, warum es im Winter früher dunkel wird. Ein Kind meint: «Es wird früher dunkel, weil sich die Erde dreht. Im Herbst und Winter dreht sie sich langsamer. Deshalb wird es früher dunkel und auch kälter.» Ein anderes Kind sagt: «Ich mag es, wenn es früher dunkel wird. Dann muss ich noch nicht sofort ins Bett, obwohl es schon lange dunkel ist. Im Sommer ist es nämlich manchmal noch hell, wenn ich schon schlafen soll.»

Warum werden die Tage kürzer: Die Erdrotation bezeichnet die Drehbewegung der Erde um ihre eigene Achse. Sie ist die Ursache für den Wechsel zwischen Tag (Licht) und Nacht (Dunkelheit). Gleichzeitig bewegt sich die Erde innerhalb eines Jahres um die Sonne. Diese Bewegung wird Erdrevolution genannt. Die Erdachse ist um etwa 23,5° geneigt. Durch diese Schrägstellung wird im Jahresverlauf mal die Nord- und mal die Südhalbkugel länger von der Sonne beschienen.

Folgen für die Nordhalbkugel: Im Sommer ist sie der Sonne zugeneigt. Die Sonne steht höher am Himmel und die Beleuchtungsdauer ist länger – die Tage sind lang und die Nächte kurz. Im Winter ist sie von der Sonne weggeneigt. Die Sonne steigt nur flach über den Horizont und beleuchtet die Erde kürzer – die Tage sind kürzer und die Nächte länger. Ab der Wintersonnenwende (21./22. Dezember) werden die Tage wieder länger und die Nächte kürzer. Ab der Sommersonnenwende (20./21. Juni) kehrt sich das Verhältnis um und die Nächte werden wieder länger.

Abhängig vom Standort: Am Äquator sind Tag und Nacht fast das ganze Jahr über gleich lang (rund zwölf Stunden).

Je weiter man vom Äquator entfernt lebt, desto deutlicher sind die Unterschiede spürbar. In Mitteleuropa dauern die Sommer Nächte nur wenige Stunden und im Winter kann es bereits am frühen Nachmittag dunkel werden. In den Polarregionen kann es sogar während mehrerer Wochen Polartage geben, an denen die Sonne nicht untergeht, und Polarnächte, in denen sie tagsüber gar nicht über dem Horizont erscheint.

Igel Kastani hört aufmerksam zu und fragt neugierig nach: «Das ist ja spannend! Heisst das, die Tage werden immer kürzer, bis es irgend-

wann nur noch dunkel – also nur noch Nacht ist?» «Nein, natürlich nicht!», rufen die Kinder. Sie erzählen stattdessen, was ihnen am Winter besonders gefällt: «Da kann man Ski- oder Snowboard fahren oder Schlitteln!» Ein anderes Kind ruft: «Und wenn Schnee fällt, weiss man: Jetzt ist bald Weihnachten!» Doch Kastani will es noch genauer wissen: «Ja, aber warum ist das so?»

Den Präkonzepten Raum geben

Die Lehrperson unterstützt die Klasse dabei, eigene Erklärungen zu entwickeln. Sie stellt verschiedene Materialien bereit, mit denen die Kinder in Gruppen Rollenspiele spielen, Modelle erfinden oder Darstellungen anfertigen können. Eine Gruppe formt die Himmelskörper Sonne, Mond und Erde aus Knete und erklärt Kastani: «Die Erde dreht sich um sich selbst und um die Sonne. Vielleicht ist die Erde im Sommer näher bei der Sonne als im Winter!».

Eine zweite Gruppe greift zu Papier, Leim und Schere. Die Kinder sagen: «Weil sich die Erde um sich selbst dreht, entstehen Tag und Nacht. Und weil die Erde im Sommer näher bei der Erde ist und im Winter weiter weg, entstehen Sommer und Winter».

Eine dritte Gruppe nimmt verschiedene Bälle zur Hand und erklärt: «Wenn die Erde einmal um die Sonne gekreist ist, ist ein Jahr vorbei. Und wenn sich die Erde einmal um sich selbst gedreht hat, ist ein Tag vorbei».

Für die Lehrperson wird schnell deutlich: Viele Kinder bringen das Phänomen bereits mit der Bewegung der Himmelskörper in Verbindung. Sie haben schon erste Vorstellungen von Erdrotation und Erdrevolution. Um die Frage «Warum werden die Tage kürzer und die Nächte länger?» genauer zu beantworten, nutzt die Lehrperson einen Globus und Bälle als Modelle und kindgerechte Erklärvideos (<https://www.logo.de/laengere-tage-einfach-erklart-102.html>).

Dossier WeitBlick NMG HIMMELSPHÄNOMENE

Das Dossier bietet praxisnahe Impulse, kindgerechte Erklärungen und eine sprachförderliche Begleitung für den Unterricht zu den Tageslängen und weiteren Himmelsphänomenen.

shop.schulverlag.ch/90613

Wie überwintern andere Tiere?

In einer weiteren Sequenz beschäftigen sich die Kinder mit den unterschiedlichen Überwinterungsstrategien einheimischer Tiere. Gemeinsam mit Kastani entdecken sie, dass nicht alle Tiere den Winter gleich verbringen: Manche trotzen der Kälte und den kürzer werdenden Tagen und bekommen dazu ein dickeres Fell – wie Rehe oder Füchse. Andere verschlafen die kalte Zeit teilweise in einer Winterruhe (Eichhörnchen oder Dachse) oder sogar ganz mit einem echten Winterschlaf (Siebenschläfer, Fledermäuse oder Igel). Frösche und weitere Amphibien verfallen in eine Kältestarre. Manche Vögel machen sich rechtzeitig auf den Weg in den Süden – darunter Kuckuck, Rauchschwalbe, Storch und Rotkehlchen.

Ganze Systeme sind spannender als einzelne Phänomene

Dabei zeigt sich: Die Kinder interessieren sich nicht nur für Phänomene wie Erdrotation und Erdrevolution, sondern auch für die Überwinterungsstrategien der Tiere, die wegen des Jahreszeitenwandels nötig sind. Sie bringen viel Vorwissen mit, das sie im Unterricht aktiv einbringen. Besonders wertvoll ist es, ihre Vorstellungen ernst zu nehmen, mit verschiedenen Zugängen sichtbar zu machen und daran anzuknüpfen. Das erfordert zwar Flexibilität von der Lehrperson, eröffnet den Kindern jedoch vielfältige und individuelle Lernwege, die ihrem Entwicklungs- und Wissensstand entsprechen.

Abschluss

Bevor Kastani sich endgültig in seinen Blätterhaufen zurückzieht, bittet er die Kinder: «Könnt ihr mir nun erklären, warum es im Winter früher dunkel wird?» Die Kinder berichten nacheinander, was sie herausgefunden haben, und nutzen dazu auch ihre selbst gebastelten Modelle. Kastani hört aufmerksam zu, staunt und nickt eifrig. Schliesslich fasst er zusammen: «Ah, jetzt habe ich es verstanden! Die Tage werden kürzer, weil die Erde eine schräge Achse hat und sich gleichzeitig um die Sonne bewegt. Es liegt also gar nicht an meiner Müdigkeit!»

Wenn Kastani im Frühling ausgeschlafen wieder aus seinem Blätterhaufen kriecht und in die Klasse zurückkehrt, werden die Kinder ihn stolz begrüssen und berichten: «Jetzt werden die Tage wieder länger – und die Sonne geht am Morgen viel früher für uns alle auf!»

«Die Erde dreht sich um sich selbst und um die Sonne.»

«Im Sommer ist die Erde näher bei der Sonne.»

«Wenn die Erde einmal um die Sonne gekreist ist, ist ein Jahr vorbei.»

Josua Dubach

Er ist ausgebildeter Primarlehrer und arbeitet heute als Dozent für NMG-Fachdidaktik an der PH Zürich sowie als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der PH Bern.

Cornelia Grossen

Sie ist ausgebildete Primarlehrerin und arbeitet heute als Dozentin für NMG-Fachdidaktik an der PH Zürich sowie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der PH Luzern.